

Die Ermittlung von Data Literacy Bedarfen in Studium, Lehre und Qualifikation in den historisch arbeitenden Wissenschaften. Ein kritischer Blick auf die Zwischenergebnisse der Erhebung

Döring, Laura

doering[at]uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID-iD: 0009-0001-7129-2018

Lemaire, Marina

marina.lemaire[at]uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0003-4726-2481

Zusammenfassung. In Forschung und Lehre ist die frühe und zielgruppengerechte Integration von FDM- und DL-Inhalten elementar, um Datenkompetenzen effizient zu vermitteln sowie nachhaltig in die Forschungspraxis zu integrieren. Um den aktuellen Bedarf an Data Literacy Lehr- und Lernangeboten für die verschiedenen Qualifikationsstufen in den historisch orientierten Disziplinen zu ermitteln, wird in NFDI4Memory im Laufe des Jahres eine Bedarfserhebung durchgeführt. In dem Workshop sollen erste Zwischenergebnisse präsentiert und auffällige Beobachtungen in den Auswertungen mit den Workshopteilnehmenden diskutiert werden.

1 Abstract

Im Rahmen des NFDI4Memory Konsortiums beschäftigt sich die Task Area 4 „Data Literacy“ mit der Entwicklung von Services, Handreichungen und innovativen Lehr- und Lernformaten, um die Datenkompetenz (DL) und das aktive Forschungsdatenmanagement (FDM) auf allen Qualifikationsstufen in den historisch arbeitenden Disziplinen zu verbessern. Um zielgruppenspezifische und dem Niveau entsprechende DL-Angebote zu entwickeln, wird als ein erster Schritt eine Bedarfserhebung durchgeführt. Für die Befragung kann kaum auf vorhandene Fragebogendesigns zurückgegriffen werden, da bislang nur wenige Erhebungen dieser Art durchgeführt wurden. Die auffindbaren Studien ermitteln eher Digital Literacy. DL-Kompetenzen wurden dabei eher nur am

Rande erhoben.¹ Für den Bereich des FDM gibt es zwar diverse Bedarfserhebungen, die aber weniger auf den Kenntnisstand der Befragten ausgerichtet sind, sondern vielmehr auf benötigte Infrastrukturen und Services abzielen. Eine systematische Erhebung mit einem geistes- oder gar geschichtswissenschaftlichen Fokus ist bislang eine Leerstelle. Dementsprechend ist das Fragebogendesign eine besondere Herausforderung: Für dessen Entwicklung führen wir derzeitig bereits vorhandene FDM- und DL-Kompetenzmatrizen zu einem DL-Kompetenzkatalog für die historisch arbeitenden Wissenschaften zusammen. Als Grundlage werden die „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“², die „FDM-Kompetenzmatrix“ des DIAMANT-Modells³ und die „Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH)“⁴ verwendet und anschließend an die historisch arbeitenden Disziplinen angepasst. Der so entstehende Kompetenzkatalog ist die Ausgangsbasis zur Entwicklung des Erhebungsdesigns. Es wird eine breite online-Befragung in den historisch arbeitenden Disziplinen erfolgen, die eventuell noch durch Leitfadeninterviews ergänzt wird. Die Erhebungen werden im August, September und Oktober 2023 durchgeführt, sodass zum Zeitpunkt der FORGE23 erste Auswertungen der bis dahin erhobenen Daten vorliegen werden.

Ziel des Workshops ist es, nach der Präsentation der vorläufigen Analyseergebnisse in einem intensiven Austausch mit den Teilnehmenden, besondere Auffälligkeiten in den Daten mit Expert*innen zu diskutieren, ihre Einschätzung zu Auffälligkeiten in den Daten einzuholen sowie Anregungen/Fragen für die weitere Auswertung der Daten zu erhalten.

-
- ¹ Vgl. Roland A. Stürz u. a., *Das bidt-SZ Digitalbarometer*, pdf, hg. von Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation bidt (München: bidt - Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation, 2022), <https://doi.org/10.35067/XYPQ-KN66>; OECD, *Ländernotiz. Erhebung über die Fähigkeiten und Fertigkeiten Erwachsener. Deutschland*, 2013, [http://www.oecd.org/skills/piaac/Country%20note%20-%20Germany%20\(DEU\).pdf](http://www.oecd.org/skills/piaac/Country%20note%20-%20Germany%20(DEU).pdf).
 - ² Britta Petersen u. a., „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“ (Zenodo, 5. September 2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>.
 - ³ Marina Lemaire u. a., *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft*, eSciences Working Papers 05 (Trier, 2020), 30–40, <https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb>.
 - ⁴ „TaDiRAH - Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (v. 0.5.1, 05/2014)“ (2014; repr., Digital Humanities Taxonomy Group, 28. Juli 2022), <https://github.com/dhtaxonomy/TaDiRAH>.

Der Workshop gliedert sich somit in drei Teile: Nach einem einführenden Vortrag zum Forschungskonzept und den Stand der bisherigen Erhebungen, werden Ergebnisse der vorläufigen Auswertung präsentiert und mit den Teilnehmer*innen kritisch reflektiert. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Besonderheiten und Ausreiser in den Zwischenergebnissen gelegt werden.

Die Diskussionen und Anregungen werden gemeinsam mit den Workshopteilnehmenden in einem Pad dokumentiert, sodass die Ideen in die Abschlussauswertung der Daten noch mit einfließen können.

Um einen effektiven Austausch zu ermöglichen, soll die Anzahl der Workshopteilnehmenden auf 15 begrenzt sein und die Dauer des Workshops 120 Minuten betragen. Die Teilnehmenden werden im Vorfeld des Workshops gebeten, sich mit dem Fragebogen vertraut zu machen. Die dafür notwendigen Materialien werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt.